

ARTIGOS

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL HABLA 'BOZAL' EN EL MONTE DE LYDIA CABRERA

Vicente Jesús Figueroa Arencibia
Universidad de Oriente

No son pocos los lingüistas que en los últimos años han engrosado las filas de los que se ocupan del estudio de las lenguas criollas. Han surgido disímiles — y a veces opuestas — teorías y puntos de vistas, pero todos con el objetivo de explicar y argumentar la existencia de estas lenguas en muy diferentes y lejanos lugares del mundo. En este sentido, los especialistas se han agrupado en dos grandes corrientes: la poligenetista e la monogenetista.

El interés por la situación existente en el área hispanoamericana, especialmente la caribeña, ha aumentado. Un gran número de trabajos ha aparecido en las últimas décadas en torno al tema. Son importantes para nuestra área las investigaciones sobre el papiamento de las Antillas Holandesas, el palenquero colombiano (hablado en la localidad de San Basilio de Palenque por unos 2400 descendientes de esclavos cimarrones que tuvieron que trabajar a fines del siglo XVI en la construcción de los muros y fortificaciones de Cartagena) (PERL 1988: 1) y el habla bozal de Puerto Rico. Un lugar importante en este contexto lo ocupan las valoraciones acerca de la posible existencia, hasta el siglo pasado — e incluso, según algunos especialistas, hasta mediados del siglo XX —, de una lengua criolla en Cuba. El tema se ha convertido en una polémica, pues las valoraciones van, generalmente, del reconocimiento explícito — con exageraciones, a veces — hasta su total negación, no sin un dejo metalingüístico en algunos. Entre los primeros se encuentran algunos especialistas extranjeros (Germán de Granda, William W. Megenney y Matthias Perl), todos seguidores de la teoría monogenetista. Estos autores han intentado demostrar la existencia de un parentesco genético del habla bozal cubana con la lengua comercial afroportuguesa occidental, que constituye la base de la mayoría de lenguas criollas habladas en África, Asia y América, y que proviene directamente de una lengua comercial mediterránea (saber) empleada durante la Edad Media. Entre los últimos se encuentran, en gran mayoría, los especialistas cubanos que niegan el carácter de lengua criolla que se le otorga al habla bozal cubana. Si embargo, es justo reconocer que, a pesar de que es un tema que nos atañe directamente, los lingüistas cubanos aún no hemos logrado refutar con el rigor científico necesario

el punto de vista sostenido por los primeros. En realidad son pocos los especialistas cubanos que se han ocupado del tema y el trabajo de campo recomendado hace ya varias décadas por Germán de Granda todavía no ha sido iniciado.

El Monte¹ de Lydia Cabrera, estudio de extraordinaria importancia para los especialistas en antropología social y cultural, constituye, sin duda, la fuente lingüística principal de los que se han ocupado del habla bozal cubana. De ahí, el objetivo de este trabajo: Valorar lingüísticamente el habla bozal reflejada por la autora en la obra.

Para el cumplimiento de este objetivo me propongo analizar algunos rasgos lingüísticos, que aparecen en las intervenciones de los informantes de Lydia Cabrera y que son, según Germán de Granda, caracterizadores de una estructura 'criolla' de la lengua.

La obra, como la plantea su autora, fue elaborada sin asomo de pretensión científica y el método seguido lo impusieron los informantes. Lydia Cabrera reconoce su ignorancia en lo referente a las lenguas africanas. En este sentido plantea que: "*ignorando las lenguas yoruba y bantú que tanto se precian de hablar y, efectivamente, se hablan en este país: el arará y el caraball — ewe, bíblo, efi . . . y deliberadamente, sin diccionarios ni obras de consulta al alcance de la mano, he anotado las voces que corrientemente emplean en sus relatos y charlas, según la pronunciación y las variantes de cada informante*" (CABRERA 1989: 17).

En esto último, precisamente, radica el valor lingüístico de la obra: en la fidelidad y absoluta objetividad de los datos recopilados, en que "estos viejos que he conocido, hijos de africanos muchos de ellos; los más, enterados y respetuosos continuadores de su tradición, y cuya confianza pude conquistar, sean oídos sin intermediario, exactamente como me hablaron" (CABRERA 1989: 15).

Los datos que aparecen en **El Monte** fueron recopilados entre 1928 y 1930², principalmente en la provincia de La Habana y entre informantes de edad avanzada de procedencia, sobre todo, yoruba, efik y conga. Los textos empleados por los especialistas para establecer las características del llamado 'lenguaje criollo afrocubano', constituyen fragmentos de conversaciones sostenidas por la autora con informantes negros, composiciones religiosas y profanas, y explicaciones acerca de sus creencias y prácticas religiosas.

En este sentido, Enrique Sosa, en el prólogo al la edición cubana (1989), señala que en el libro "se mezclan, confundidos, imprecisos, contradictorios, no sólo datos de una u otra persona, sino de una u otra expresión cultural afrocubana (...). Por tanto, el libro une, a su valiosa carga testimonial, elementos de confusión y conflicto, que hubieran podido ser obviados por la autora, pues en 1954 ya existían suficientes estudios y libros que consultar (...)", aunque reconoce que

"estos señalamientos no restan validez actual a **El Monte** ()" (CABRERA 1989: 13)

En lo referente a la situación lingüística de la isla de Cuba hasta 1950, Germán de Granda establece tres estratos de habla: primero, el castellano 'estandar' o 'subestandar', considerado el más prestigioso; segundo, el habla bozal, estructurado como una variedad 'criolla', semejante en sus rasgos fundamentales a los 'criollos' de las zonas inglesas, francesas, holandesas e ibéricas del Caribe y, en general, del área atlántica y manejado tradicionalmente por los esclavos negros y sus descendientes para la comunicación normal entre sí y con los representantes de la sociedad esclavista; tercero, diferentes lenguas africanas, subsistentes principalmente por su estrecha relación con el 'cultural focus' religioso de las etnias africanas establecidas en la isla pero empleadas también en situaciones y condicionamientos más amplios (GRANDA 1988: 131).

Sin embargo, a pesar de los elementos de confusión que aparecen en **El Monte** al brindarnos los datos de los diferentes informantes, sí queda claro que todos dominan el español. El empleo del habla bozal se reduce a situaciones muy concretas: cuando los informantes reproducen la forma de hablar de sus antepasados africanos (abuelos o padres), negros de nación; en los cantos y rezos religiosos; y "cada vez que el supremo toma la palabra en uno de estos relatos" (CABRERA 1989: 111). Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que las intervenciones en bozal están plagadas de elementos africanos. El relato es introducido, generalmente, en español por los informantes, y luego continuado con expresiones en bozal o en africano, e incluso con ambos. Ejemplos: "*Dios, el más grande, la inmensidad. Pero a ese no se llega'. Dice la anciana del antiguo ingenio Santa Rosa: 'Ese Olóru, ese Dúddua viejo, Papa Dio del cielo, no pasa a ori de gente. El dice tú me saluda y deja quieto ya; tú pide bendició, sigue tu camino, yo tá pa riba, riba cielo, tú tá bajo, tu son bruto, Bwóbwb'*" (CABRERA 1989:101).

En ese caso el habla bozal aparece cuando la anciana habla de Dios. Obsérvese, además, la presencia de elementos africanos en el relato.

"*Olofi, que era el viejo mas resabioso del mundo quiso confundir a Ifá: Yo va sabé si su boca no jabla mentira. Yo femma. Tú dñci viejo Olofi ya tá ñangando. Yo va sé un mueca y pone como éggun muerto. Dícin que tá morto yo*" (CABRERA 1989: 111).

Aquí, como en el relato anterior, la introducción está en español; sólo se emplea el bozal cuando el informante reproduce lo que dice Olofi.

"*El Elegguá de mi padre — me cuenta Calazán — tenía mucho dinero para que le empinaran papalotes (..) y yo se los robaba. Elegguá se lo dice al viejo: Por qué tú coge owo Elégbara? — me pregunta un día que le iba a matar*

un gallo a Eleguá — Si, é mimo deci tu tá olé — robando —, y é te va agarrá pinando su papalote (...) (CABRERA 1989: 100).

Este último ejemplo es significativo, pues demuestra que el habla bozal no se trasmite de generación en generación. Calazán sólo reproduce la forma en que hablaba su padre, un negro de nación.

A continuación analizaré el comportamiento de algunos rasgos lingüísticos que aparecen en *El Monte*, y que son considerados “incluibles (...) en la tendencia a la máxima eficiencia estructural caracterizadora de los ‘criollos africanos, americanos y asiáticos’” (GRANDA 1978: 485).

1. Invariabilidad de elementos nominales

Aparecen formas en las que no se expresa la concordancia numérica ni la genérica. Ejemplos en que no hay concordancia genérica (en CABRERA 1989):

cosa malo(p.556)	Santa Bárbaro(p.301)
cabeza malo(p.427)	sangre derramao (p.96)
un cucaracha(p.237)	la mundo (p.237)
to lo hija (p.51)	

Sin embargo, son más frecuentes los casos en que sí se expresa la concordancia genérica. Incluso en el mismo mambo donde aparece *cabeza malo*, encontramos casos — la mayoría — en los que sí hay concordancia de género, por ejemplo: *borrico tonto, arriero bobo, la loma, cosa mala* (p.427). Lo mismo ocurre en el mambo de las páginas 555-556. Al lado de *cosa malo*, aparecen *gerio malo, palo seco* y *dio soberano*. Otros ejemplos en los que también se expresa la concordancia son los siguientes: *Agua Ngúrigúru buena* pa remedio (p.232), *la manigua* (p.237), *la cosa*(237), *pa bueno*(p.s144), *negro clavo* (p.511), *tripa quemá* (p.314), *buen lumbo*(p.197), *Santa Bárbara* (p.144). El fenómeno ocurre, sobre todo, con los sustantivos femeninos.

Ejemplos en que no hay concordancia numérica:

lo santo(301)	pa lo hijo de Changó(428)
en todo lo lao(144)	to lo Ocha tapao(237)
to lo hija(51)	Mira hijo tuyo como tán(328)
to lo labranza(328)	

En los dos últimos ejemplos falta tanto la concordancia de género como la de número. Los ejemplos de ausencia de concordancia numérica son menos frecuentes que los anteriores. Al respecto, sin embargo, se hace necesario

subrayar que en una misma puya (p.428) junto a la forma *pa lo hijo de Changó* aparece otra idéntica con una correcta concordancia: *pa los hijos de Changó*. A veces es el verbo el elemento que expresa el número, por ejemplo: *Mira hijo tuyo* como *tán*(p.328). En otros casos la marca de número se expresa en uno de los miembros del grupo nominal, como en *las die* (p.237). Esta última forma es puesta en boca del viejo R., el mismo que dice *un cucaracha, to lo Ocha tapao* y *Dengue yo apri sojo la mundo*(p.237).

2. Eliminación del artículo

Son tan frecuentes los casos en que aparece el artículo como aquellos en que se omite. Ejemplos en que se omite el artículo: *prende mecha, jalá machete en cielo, remolino da vuelta, si cabeza menduele*, etc. Ejemplos en que aparece el artículo:

lo santo(301)	la ceiba(195)
la mundo(237)	lon gato(237)

A veces, en un mismo informante pueden ocurrir las dos cosas — predominando, incluso, el uso del artículo —, como en el caso de un anciano matancero que llegado a La Habana le canta la puya siguiente al falso Changó:

Lúbbé lúbbé
Pa los hijos de Changó
La bána no tiene Changó
Yo busco y no veo caballo de Changó
Lúbbé lúbbé pa lo hijo de Changó

Es necesario subrayar que en ningún caso aparece el artículo determinado masculino singular(él). En su lugar se emplea una forma proveniente del masculino plural sin la -s. Ej.: *lo mundo*.

La causa de la eliminación del artículo debemos buscarla, quizás, en su inexistencia en las lenguas africanas (“eroko” significa “la ceiba” entre los negros de ascendencia lucumí; los de ascendencia congo la denominan Nhunua Lembán, etc.) (CABRERA 1989: 190-191).

3. Eliminación del elemento de enlace DE

Según Germán de Granda, “la expresión de la posesión o de otras relaciones por medio de la parataxis, con supresión de la partícula *de*, que es

dominada en 'criollo' inglés "zero possessive", aparece igualmente en Cuba" (GRANDA 1978: 486). Ejemplos:

Bamo la casa Mundo(618) 'Vamos a casa del mayombero'
Camino Casa Grande(648)
entierro Jesucristo difunto(237)
yebba la gloria(237)

Sin embargo, el destacado criollista peninsular no menciona ni uno solo de los casos en que sí aparece el elemento de enlace DE. Ejemplos:

Muñeco con piritu *de* mueto (590)
su bujío está lleno *de* mbisi 'carne'(638)
La doce *del* día (555)

Tampoco se toma en consideración el hecho de que en un mismo informante encontramos ejemplos de supresión y de empleo de ese elemento. Es el caso del viejo R., quien al lado de expresiones como *entierro Jesucristo difunto* y *yebba la gloria*, mencionadas anteriormente, utiliza otra como *ewe de la Gloria* (p.237) 'árbol de la gloria'. Lo mismo ocurre en el mambo de la p.314: junto a *candela infierno no te quema* aparece *hijo de mala fama*.

La eliminación del elemento de enlace *de* hay que relacionarla tanto con la sintaxis de las lenguas africanas, en las que se emplean procedimientos morfológicos — en lucumí *Iggiolorun* 'árbol de Dios' y en congo *Nkunia* casa Sambi (obsérvese el elemento español *casa*) 'árbol casa de Dios' (CABRERA 1989: 190), como con la situación del español, donde incluso en la lengua coloquial actual de la Península "es cada vez más acusada la tendencia a sustituir la construcción determinativa por otra sin preposición, debido a la rapidez del coloquio que favorece la pérdida de la preposición. Esta ausencia pone de manifiesto la ruptura en la forma de expresión del término propositivo adyacente del núcleo sintagmático" (HERRERO MORENO 1988: 85). Ejemplos:

Hace tiempo que no voy por *casa la* Caty
Ese mazapán vuestro está *cantidad* rancio, etc.

Este fenómeno también se da en la modalidad cubana y en ningún caso es reciente.

4. Eliminación del elemento sintáctico de enlace QUE.

Germán de Granda plantea que "la tendencia a la sintaxis paratáctica se manifiesta en el 'criollo' cubano, entre otros fenómenos, en la eliminación de la

partícula *que*, utilizada en castellano, portugués y otros idiomas románicos para el ensamblaje de oraciones hipotácticamente unidas. Así lo vemos en *dice jaguey tá chiquita* (p.230), *é mimo dici tú tá olé* (robando)(GRANDA 1978: 486).

Sin embargo, en ningún momento señala los no pocos casos en que sí se emplea el elemento sintáctico de enlace *que*. Ej.:

sintiendo *que* su capatá tá ahí(p.237)
vamo bucá yebba *que* viene santificao (p.237)
cabeza malo *que* tié tu amo (p.427)
Agua *que* llueve, un día campará(p.427)
é mimo bajó bucá mi comare pa *que* lo aprepara(p.590)

Por supuesto, en la mayoría de los últimos ejemplos dados el *que* funciona como pronombre relativo.

5. Estructura verbal

Para Germán de Granda "el verbo en el 'criollo' cubano se organiza mediante tres 'marcas' aspectuales que preceden al infinitivo y una forma sin marcas. Las tres primeras son *ya*, *tá*, *vá*, que son portadoras, respectivamente, de los significados aspectuales perfectivo-durativo, imperfectivo-durativo e contingente, y de los significados temporales, secundarios, pasado, presente y futuro" (GRANDA 1978: 487). Un punto de vista semejante sostiene el criollista alemán Matthias Perl (PERL 1988).

5.1. Pasado (ya + infinitivo)

Son pocos los casos en que aparece el adverbio *ya* en las intervenciones de los informantes de Lydia Cabrera, y en la mayoría de ellos funciona como adverbio. Ej.:

y deja quieto *ya*(p.101)
Ya ya ya patimbolo. *Ya ya ya* María Nganga (p.163)
Olofi, tá mirando *ya* Ikú

Este último ejemplo es muy significativo, pues aparece el adverbio *ya* precisamente en una estructura en la que se encuentra *tá* (marca de presente). Digo esto, porque es dudoso que el adverbio *ya* se haya convertido en una marca gramatical importantísima en el llamado 'criollo' cubano y siga siendo empleado en su función adverbial.

El único empleo de *ya* como marca de pasado está en un cuento de puya que aparece en la página 230, donde se repite tres veces la misma estructura:

Ya pará rriba téngue
Ya pará rriba jagüey
Ya pará rriba Nángüe

Mucho más frecuentes son los casos en que aparece la forma de pretérito.

Ej.:

ya yo lo pagué y pué recoger (p. 144)
cuando ya pagó, monte da licencia (p.144)
Yo salí de mi casa (p.145).
Cuando *llegué* aquí lembé Gurubana dé licencia(161)
Como padre te *mandó* (p.162)
Denque yo *abrí* sojo la mundo (p.237).

Los dos primeros ejemplos se encuentran en una intervención de S.B., el tercero aparece en un rezo de un viejo mayombero, los dos siguientes en diferentes mambos, y el último en una intervención del viejo R. Obsérvese el empleo del adverbio *ya* en los dos primeros ejemplos, donde está el pretérito. Es importante subrayar que estos verbos se encuentran en primera o en tercera persona del singular.

5.2. Presente (tá + infinitivo)

Realmente no he encontrado ninguna estructura en la que *tá* acompañe a un infinitivo. Los ejemplos dados por Germán de Granda e Matthias Perl no son convincentes. Ej.:

(Pávo real) *tá bucá* palo (ej. dado por G.de Granda)

Esta estructura aparece al final de un canto de puya que está en la página 230; sin embargo, al principio de dicho canto se encuentra la misma estructura aunque con mayor precisión: *Pavo Real tá bucán palo*. En este caso, considero que no se trata de *tá*+infinitivo, sino de la perífrasis verbal *estar*+gerundio. 'El pavo real está buscando un palo' —para posarse é mmo dici tu *tá olé* (robando)(p.100) — ej. de Matthias Perl

En este caso es difícil clasificar el elemento *olé*, pues es africano. Ahora bien, es la misma Lydia Cabrera quien lo traduce como 'robando'.

El verbo *estar* funciona en El Monte como:

a) auxiliar en perífrasis acompañando a un gerundio. Ej.

ya *tá ñangando*(p.111)
Olofi *tá mirando* ya(p.111)
Ya *tá puntando* la nganga (p.163)
yo *tá viviendo* como venao la manigua (p.237)
tá jugando(p.531)
Palo verde *tá cayendo*(p.555)

b) verbo copulativo

tá retoná (33)
mi caballito *tá estropiado*(161)
ya *tá morió* yo (111)
yo *tá confuciá* (170)
Dice tengue *tá chiquito* (230)
Nángüe *tá bueno* (230)

c) verbo intransitivo.

yo *tá pá rriba...tú tá bajo*(101)
que ahí no *tá*(158)
Jacinto, congo *tá la loma*(161)
que su capatá *tá ahí*(237)

d) en lugar del verbo *haber*

Donde *tá* un hierro, *tá Oggú metió* (174)

No resulta nada fácil considerar al elemento *tá* como una marca aspectual, con significado temporal de presente, en el marco de un sistema verbal 'criollo', poseyendo tan diversos valores que, en líneas generales, coinciden con el español. No es éste el caso del palenquero ni del papiamento, donde tiene valor aspectual progresivo (mi *ta kanítá*). Por otra parte, es mucho más frecuente en El Monte el empleo de tiempos conjugados en presente, siempre en tercera persona del singular. Ej.:

yo *bebe* eso (56)
tú *pide* bendició, sigue tu camino (101)
quita gorra, *hinca* ahí, *da* bueno día(144)
tiembla tierra, *nunca* cae (162)
etcétera.

Las formas con *tá* alternan con verbos en presente en muchos relatos.

5.3. Futuro (va+infinitivo)

Esta construcción aparece con frecuencia en los diferentes informantes de Lydia Cabrera. La encontramos en dos variantes (*va+infinitivo* y *va+a+infinitivo*) y en dos personas gramaticales (tercera del singular y primera del plural). Ejemplo:

<u>va + infinitivo</u>	<u>va + a + infinitivo</u>
me lo va yéun(comer)(56)	Que <i>vamo a ver</i> . lo simbico
é te <i>va agarrá</i> pinando(100)	<i>Vamo a ve</i> Susundamba(163)
yo <i>va sabé</i> ..(111)	
yo va sé un mueca(111)	Ngo <i>Vamo a ve</i> (203)
Cosita yo <i>va hacé</i> (618)	<i>Vamo recogé</i> (163)

El último ejemplo de la construcción *va+infinitivo* y los dos primeros de la otra se encuentran en el mismo rezo. Si embargo, en él aparece también la forma *vamo*, funcionando como verbo intransitivo y no como marca aspectual. En otros casos, no muy frecuentes, el verbo *ir* realiza esa misma función. Ejemplos:

Yo *va* con usté...(55)
Yo *va* Nfindo, o *va* a munánseke(a la sabana)(144)
Vamos la loma (651).

Quizás ésta sea, de las marcas aspectuales, la que más claramente se refleja en la obra de Lydia Cabrera³. Sin embargo, no debemos olvidar dos cuestiones: por un lado, aparece también el verbo *ir* con valor intransitivo; y por otra, la más importante, el fenómeno no es nada nuevo en español, la tendencia al empleo de la construcción *ir+a+infinitivo* es fuerte en casi todo el mundo hispánico, y está asociada a una tendencia románica (en rumano la única forma de futuro existente está constituida por el auxiliar *a vrea* (lat. *volere*) + infinitivo, por ejemplo: *el va veni, eu voi cinta*, etc; y en francés, donde al lado de la forma sintética de futuro, existe una analítica (le futur prochain, ej.: *je vais chanter*) que tiene una alta frecuencia de uso en la lengua coloquial, y que va desplazando poco a poco a la construcción sintética.

De lo planteado hasta aquí se desprenden las conclusiones siguientes:

Los informantes de Lydia Cabrera son descendientes, de primera o segunda generación, de negros de nación. Ninguno de ellos emplea el bozal como lengua de comunicación. Esta función la desempeña el español. El habla bozal aparece sólo cuando reproducen la forma de hablar de sus antepasados, cuando algún santo toma la palabra en sus relatos, o en los cantos religiosos. Tanto en los relatos como en las composiciones religiosas y profanas se mezclan los tres

estratos señalados por Germán de Granda. Cuando se combinan dos de ellos, el español siempre está presente. Algunos fragmentos se encuentran sólo en español o en africano⁴. Todo esto es significativo, pues el simple hecho de que las personas entrevistadas tengan el español como única lengua de comunicación y hagan uso del habla bozal sólo en los casos señalados anteriormente, implican que esta última no pasaba de una generación a la otra, lo que pone en duda el status de lengua criolla concedido por algunos lingüistas al habla bozal cubana. Mucho más difícil resulta aún poder establecer un nexo genético entre la lengua comercial afroportuguesa y nuestra habla bozal.

Con respecto a los rasgos lingüísticos analizados hemos podido comprobar que, tanto en lo concerniente a la concordancia de género y número como a la eliminación de diferentes elementos, junto a la forma considerada rasgo 'criollo' aparece la forma correcta del español. Esto ocurre en un mismo canto e, incluso, en el mismo relato de un solo informante. Además, es, al parecer, imposible sostener la existencia de un sistema verbal 'criollo' con tres marcas aspectuales. El caso más dudoso es el de la marca *va*, debido a que aparece como adverbio en algunas construcciones donde se encuentra la marca *tá* o un verbo en pretérito. A su vez, tan diversas funciones asumidas por *tá*, así como la alta frecuencia de verbos en presente, nos hacen dudar de su valor aspectual (y de tiempo presente) en el marco de un sistema verbal 'criollo'. Todo esto evidencia mucho más un diferente nivel de conocimiento del español — no de los informantes, sino de sus ascendientes —, que la posible existencia de una lengua criolla.

Por otra parte, tampoco se puede negar rotundamente la coincidencia de ciertos rasgos bozales con algunos criollos, sobre todo, de base ibérica. Al respecto me atrevería a afirmar que más que un proceso de descriollización da la impresión de que el habla bozal constituyó, quizás, los primeros pasos en la formación de una lengua criolla que nunca llegó a cristalizar debido a ciertos factores históricos, políticos y sociales⁵.

Este trabajo constituye sólo un primer acercamiento a El Monte de Lydia Cabrera. Mucho es lo que aún se puede extraer de su rica obra. Mucho es también lo que nos queda por investigar en torno a esta gran polémica: fué o no el habla bozal una lengua criolla?

NOTAS

¹ Las referencias que se hacen en este trabajo corresponden a la edición cubana de 1989.

² Germán de Granda considera que los datos recopilados por Lydia Cabrera reflejan "el 'registro' hablado de negros cubanos de la cuarta y quinta década

de este siglo”(GRANDA 1978: 484). Para el dato que ofrezco véase el Prólogo a *El Monte*, p. 12.

- 3 No encontré ni una sola forma de futuro sintético en los relatos en bozal recogidos por Lydia Cabrera.
- 4 Para el español ver págs. 101, 166, 170, 177; para el africano ver págs. 118, 153, etc. Resulta sumamente interesante lo que declara una informante en la pág. 58: “(..)En la casa tenía que hablas yésa y congo, y a la par que iba aprendiendo a rezar, y el catecismo, aprendía a rezar, a saludar y a rogar en lengua(..)”.
- 5 Estos factores históricos, políticos y sociales son abordados ampliamente en los trabajos de Sergio Valdés Bernal.

BIBLIOGRAFIA

- CABRERA, Lydia. 1989. *El Monte*. La Habana: Editorial Letras Cubanas.
- GRANDA, Germán de. 1978. *Estudios lingüísticos hispánicos, afrohispanicos y criollos*. Madrid: Editorial Gredos.
- . 1987. Situación actual de los estudios afrohispanoamericanos. *Thesaurus t.XLII*, n.1.60-94.
- . 1988. *Lingüística e historia. Temas afrohispanicos*. Salamanca: Kadmos.
- HERRERO MORENO, Gemma. 1988. La dislocación sintáctica en el coloquio. *Español Actual* 50.73-87.
- LÓPEZ MORALES, Humberto. 1980. Sobre la pretendida existencia y pervivencia del ‘criollo’ cubano. *Anuario de Letras XVIII*.85-116.
- MARTÍNEZ GORDO, Isabel. 1982. Lengua ‘bozal’ como lengua criolla: un problema lingüístico. *Santiago* 46:47-53
- MEGENNEY, William W. 1984. África en Venezuela: su herencia lingüística y su cultura literaria. *Montalbán* 15.207-260
- . 1985. La influencia criollo-portuguesa en el español caribeño. *Anuario de lingüística hispánica I*.157-179
- . 1986. El palenquero: un lenguaje post-criollo de Colombia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- PERL, Matthias. 1984. Las estructuras de comunicación de los esclavos negros en Cuba en el siglo XIX. *Islas* 77.43-59.
- . 1988a. El ‘habla bozal’ — una lengua criolla de base española? *Anuario de lingüística hispánica*.
- . 1988b. Rasgos poscriollos léxicos en el lenguaje coloquial cubano. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- VALDMAN, Albert. 1978. *Le créole: structure, statut et origine*. Paris: Editions Klincksieck.
- VALDÉS BERNAL, Sergio. 1978. Las lenguas africanas y el español coloquial de Cuba. *Santiago* 31.81-107.